
Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal.

AUDITORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA - COLOMBIA

2016 - 2019
2020 - 2023

BOLETIN TÉCNICO
AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SIA MISIONAL AGR

Un producto
Auditoría General de la República

JUAN SEBASTIAN QUIJANO MENDEZ
INVESTIGADOR

OPPCF
Observatorio de Política
Pública del Control Fiscal

Resumen

Este informe presenta un análisis, por muestreo probabilístico, aleatorio y representativo, respecto a los Procedimientos Administrativos Sancionatorios (PAS) tramitados por las contralorías territoriales del país. Se diferencian para el estudio dos periodos específicos que coinciden con los más recientes Planes de Desarrollo Territoriales. La primera toma como referencia del año 2016 al año 2019, y la segunda del año 2020 al año 2023.

La fuente de información son cuentas anuales que las contralorías territoriales han rendido a través del Sistema de Información Administrativa (SIA) MISIONAL de la Auditoría General de la República (AGR). En consecuencia, este informe busca representar la tendencia de la gestión de las contralorías territoriales del país respecto del procedimiento administrativo sancionatorio en los últimos años, con el fin de contextualizar y analizar información como insumo para la gestión del conocimiento o para el ejercicio de las funciones de vigilancia y control que corresponde a los órganos de control fiscal.

Palabras claves: Gestión – Contralorias – Vigilancia – Control – Ley – Fiscalización.

Abstract

This report presents an analysis, through probabilistic, random, and representative sampling, regarding the Administrative Sanctioning Procedures (ASPs) processed by the territorial comptroller's offices of the country. The study differentiates between two specific periods that coincide with the most recent Territorial Development Plans. The first period covers from 2016 to 2019, and the second from 2020 to 2023.

The source of information is the annual accounts that territorial comptroller's offices have submitted through the Administrative Information System (SIA) MISSIONAL system to the Office of the Auditor General of the Republic (AGR). Consequently, this report seeks to represent the trend of management by the territorial comptroller's offices of the country regarding the administrative sanctioning procedure in recent years, in order to contextualize and analyze information as input for knowledge management or for the exercise of the oversight and control functions corresponding to fiscal control bodies.

Keywords: Management - Comptrollership - Surveillance – Control – Law – Fiscalization.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

El procedimiento administrativo sancionatorio (PAS), también denominado procedimiento administrativo sancionatorio fiscal (PASF) antes de la sentencia C-209 de 7 de junio de 2023 que declaró inexecutable lo relacionado en el Decreto Ley 403 de 2020, se define como:

«Conjunto de actuaciones administrativas que adelantan los órganos de control fiscal para determinar si los servidores públicos y los particulares que manejan fondos o bienes del Estado incurren en causales determinadas por la ley y que estén relacionadas con el incumplimiento de obligaciones orientadas al adecuado, transparente y eficiente control fiscal e imponerles sanciones fundamentadas en el poder correccional del Estado.» (Auditoría General De La República, 2024).

Con fundamento en ese poder correccional, los contralores pueden sancionar, entre otros, a los servidores públicos de sus sujetos vigilados, cuando no comparezcan a las citaciones, no rindan las cuentas o informes, o no lo hagan en la forma y oportunidad debidas; o no aseguren los bienes como corresponde, o no cumplan las obligaciones fiscales, causales todas previstas en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993.

Así mismo, la Ley 1474 de 2011 de Colombia, en sus artículos del 41 al 114,

aborda de manera integral la lucha contra la corrupción mediante la implementación de medidas como el fortalecimiento de los sistemas de control interno en las entidades públicas, la regulación de los conflictos de intereses, la promoción de la transparencia en la contratación pública, el establecimiento de sanciones para los actos corruptos, la protección a los denunciantes, y la cooperación internacional en la prevención y combate de este fenómeno, contribuyendo así a promover la integridad y la eficiencia en la gestión pública del país (Gobierno de Colombia, Función Pública, 2011).

PASF PERIODO 2020 AL 2023 POR CONTRALORIA TERRITORIAL

El análisis realizado a continuación tiene en cuenta la información descargada del Sistema de Información Administrativo (SIA) Misional del periodo 2020 al 2023, por medio de una muestra aleatoria simple que incluye un número significativo de 34 contralorías territoriales.

De acuerdo a la gráfica es posible visualizar que se generó decrecimiento posiblemente al cambio normativo que introdujo el Decreto Ley 403 de 2020.

Gráfica 1 Histórico de Procedimientos Administrativos Sancionatorios 2020 al 2023

Fuente: Autoría Propia

Gráfica 2 Promedio Días Ocurrencia_Apertura

Fuente: Autoría Propia

La anterior gráfica presenta el promedio de días desde la ocurrencia de los hechos (PAS) hasta la auto apertura, es decir el trámite que da inicio al procedimiento administrativo

sancionatorio fiscal, contra el cual no procede recurso alguno.

El acto de trámite mediante el cual la Contraloría Territorial da inicio al PAS y presenta los cargos contra un funcionario público o un particular encargado de manejar fondos o bienes públicos, o que, aunque no sea un gestor fiscal, no cumpla con los requerimientos emitidos por la entidad en el ejercicio de sus funciones.

En síntesis, este proceso marca el comienzo oficial del proceso de sanción para aquellos que no cumplan con las normas de gestión de recursos públicos.

Gráfica 4 Total Valor Cuantía PAS (34 Contralorías territoriales)

Fuente: Autoría Propia

La gráfica establece la relación directa entre el periodo fiscal y el total de cuantías de los PAS. Además, es relevante analizar la posible correlación entre estos PAS y otros factores, como cambios en la normativa, niveles de transparencia y vigilancia, así como la efectividad de los mecanismos de control interno, fundamentos de la normatividad frente al artículo 51 de la

ley 1437 del 2011, en donde especifica qué:

«La ley prevé sanciones para quienes se nieguen a proporcionar información durante investigaciones administrativas que oculten documentos o suministren información incorrecta.» (Gobierno de Colombia, Función Pública, 2011).

La imposición de sanciones se realiza mediante resolución motivada y los infractores tienen la oportunidad de declarar en un plazo de diez días. La decisión final debe tomarse en un plazo de dos meses y las objeciones pueden apelarse.

Es importante señalar que esta medida no bloquea periódicamente los ataques del PAS, lo que puede indicar un cierto riesgo de corrupción.

PASF PERIODO 2016 AL 2019 POR CONTRALORIA TERRITORIAL

El análisis a continuación se basa en la información extraída del Sistema de Información Administrativa (SIA) Misional, correspondiente al periodo comprendido entre los años 2020 y 2023.

Durante el periodo de 2016 a 2019, se registró un aumento comparado con el periodo posterior en cuanto a PAS en las contralorías territoriales. Destaca una concentración significativa en Boyacá con 2,872 casos, y en Antioquia, Córdoba y Bolívar con 3,641 casos en

conjunto. Asimismo, se observa una variabilidad en el número medio de casos por año teniendo en cuenta la base de la administración pública para abordar los desafíos detectados.

Por consiguiente, se puede inferir que, en el número de procedimientos administrativos sancionatorios, durante el primer periodo analizado (2016-2019), se representa un mayor porcentaje influyente de los mismos frente al otro periodo de acuerdo a la muestra aleatoria de 34 contralorías.

En contraposición, durante el segundo periodo analizado (2020-2023) con la misma muestra aleatoria, se identificaron menos procedimientos con una diferencia aproximada del 40% en comparación con el periodo anterior.

Este análisis resalta la importancia de evaluar las tendencias a lo largo del tiempo frente a los procedimientos sancionatorios en las contralorías territoriales. Este enfoque se debe ajustar a estrategias que permitan una gestión efectiva de los PAS en las contralorías territoriales.

Gráfica 6 Total PASF 2016 al 2023

Gráfica 5 Histórico de Procedimientos Administrativos Sancionatorios 2016 al 2019 por Contraloría Territorial

Procedimiento Administrativo Sancionatorio PAS por año

Fuente: Autoría Propia

Al observar los datos presentados en el gráfico, parece que ha habido algunos cambios a lo largo de los años:

Fluctuaciones anuales: Se ha observado que el número de PAS varía de un año a otro. Por ejemplo, creció de 2016 a 2017, luego disminuyó en 2018 y aumentó ligeramente en 2019.

Tendencia general a la baja:

Aunque hay cambios cada año, hay un declive general en la cantidad de procedimientos administrativos teniendo en cuenta que en junio del mismo año se declaró inexecutable el decreto ley 403 de 2020.

Esta disminución constante podría sugerir una posible mejora en el cumplimiento de regulaciones o cambios en las políticas que han afectado la cantidad de casos relacionado con el mismo artículo 101 de la Ley 42 de 1993.

Finalmente, los procedimientos administrativos sancionatorios buscan garantizar el cumplimiento de las regulaciones y proteger los intereses públicos, fomentando un entorno justo y ordenado en la administración pública.

A su vez, si la cadena de autocontrol opera de manera adecuada, es decir, si el control interno realizado por las

entidades ejecutoras se integra con el control posterior y selectivo, las vulnerabilidades en la vigilancia del gasto público disminuirán. Por consiguiente, se logrará una mayor eficiencia en la gestión administrativa del Estado. (Durán, 2024).

Conclusiones

De acuerdo con (Durán, 2024), es indispensable tener en cuenta el Decreto 403 de 2020, el cual concede a los entes de control fiscal una serie de herramientas para lograr una mayor intervención y cobertura, tales como la estandarización de procedimientos y métodos para la ejecución de los procesos auditores mediante la adopción de las normas internacionales de Auditoría ISSAI, el fortalecimiento del control interno de las entidades y la inoponibilidad en el acceso a la información.

Relación Directa con el Periodo Fiscal:

El análisis establece una relación directa entre el periodo fiscal y el total de cuantías de los Procedimientos Administrativos Sancionatorios (PAS).

Esto muestra que los cambios que posiblemente pudieron afectar el número de PAS de acuerdo a la

gravedad de las infracciones detectadas y sancionadas.

Factores Externos e Internos que Influyen en los PAS:

También es necesario considerar otros factores importantes que pueden afectar el nivel de estatus y el peso del PASF, como los cambios en las regulaciones, el nivel de transparencia y supervisión, y la efectividad de los procedimientos de control interno.

Estos factores externos e internos deben ser analizados en conjunto para comprender completamente las tendencias observadas.

Procedimientos y Normativas Aplicadas:

Es importante destacar que según el Artículo 51 de la Ley 1437 de 2011 acerca del Sistema administrativo sancionador, el cual es utilizado para garantizar una sanción justa y adecuada a quienes no cumplan con sus derechos legales. Es necesario que la transparencia y el proceso legal sean importantes a este respecto.

Resolución y Recursos contra las Sanciones:

La imposición de sanciones se realiza mediante resolución motivada,

brindando al infractor la oportunidad de presentar explicaciones en un plazo determinado. Es importante destacar que, aunque se puede interponer un recurso de reposición contra la resolución final, esto no detiene el procedimiento administrativo sancionatorio en curso.

Análisis Comparativo de Períodos:

El análisis comparativo entre 2016-2019 y 2020-2023 muestra que el número de PAS disminuyó aproximadamente un 40% en comparación con el período anterior. Esto muestra que los cambios pueden evolucionar y resalta la importancia de medir los cambios a lo largo del tiempo para comprender mejor los patrones de comportamiento.

Necesidad de Estrategias de Gestión Efectiva:

Reorganizar el estilo de gestión del organismo de aprobación regional es importante para la gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos. Esto incluye implementar estrategias para resolver los problemas identificados e investigar y corregir rápidamente las infracciones.

Estos resultados subrayan la importancia de una gestión estricta y

transparente del proceso administrativo relacionado con las sanciones fiscales en Colombia, así como la necesidad de mejora continua en respuesta a los cambios en la gestión financiera y empresarial.

Finalmente, es importante resaltar qué, las contralorías territoriales deben fortalecer tanto las acciones en transparencia activa, como en

transparencia pasiva. Actualmente, en la Auditoría General de la República se está implementando un sistema de gestión antisoborno, bajo la norma internacional ISO 37001 lo cual busca disminuir los índices de corrupción frente a controles y monitoreo de procedimientos administrativos sancionatorios (Montenegro, 2021).

Referencias

Auditoría General De La República. (2024). 5.0. Recuperado el Marzo de 2024, de <https://www.auditoria.gov.co/documents/20123/2138457/Metodologi%CC%81a+para+la+certificacio%CC%81n+anual+de+contralori%CC%81as+territoriales+-+Versio%CC%81n+5.0+-+2024.pdf/efcca774-2a22-935a-fbf9-145de2e0f98d?t=1713311028427&download=true>

Barreiro, A. Y. (2022). El control automático de legalidad su evolución y desafíos. *Control Visible*, 2, 125-132.

Durán, M. A. (Junio de 2024). *Control Visible* , 1, 4. Recuperado el Septiembre de 2024, de <https://controlvisible.auditoria.gov.co/index.php/rcf/article/view/41/29>

Gobierno de Colombia, Función Pública. (2011). Ley 1474 de 2011. Recuperado el 2024, de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292>

Montenegro, A. C. (2021). *Control Visible - Revista del Control Fiscal*, 5. Obtenido de <https://controlvisible.auditoria.gov.co/index.php/rcf/article/view/5/4>

Monroy, C. A. P. (2022). Contratación pública: Los contratos de prestación de servicios y el principio de la primacía de la realidad. *Control Visible*, 2, 100-124.

Ordóñez Vásquez, T., Gómez Jaramillo, A., & Bayona Aristizábal, D. M. (2019). Hallazgos fiscales y procesos de responsabilidad fiscal en Colombia 2012-2017. *Revista republicana*, 27, 211-233.

Ospino, L. P. O. (2021). Eficiencia y eficacia en la toma de decisiones para la asignación y ejecución del presupuesto cultural: Un desafío para las entidades territoriales en Colombia. *Control Visible*, 1, 46-57.

Zapata, A. G., & Perea, L. M. (2020). Del control previo y perceptivo al posterior y preventivo: Estudio de la trayectoria en el control fiscal en Colombia (1991-2019). *Via Inveniendi Et Iudicandi*, 15(1), 71-90.

